

ლამარა გულორდავა

კვაჭაძის დამბაჩები

ლითონის დამამუშავებელი ხელოსნობის ერთ-ერთ მნიშვნელოვან დარგს იარაღებისა და საყოფაცხოვრებო ნივთების დამზადება შეადგენდა. თავის მხრივ, იარაღის ნიმუშების განვითარება მჭიდროდაა დაკავშირებული კაცობრიობის კულტურის განვითარების ისტორიასთან.

თუ ზუსტად რომელ ქვეყანაში გამოიგონეს იარაღი, დღემდე დაუდგენელია, მაგრამ ფაქტია, რომ XII-XIII საუკუნეებში, არაბეთსა და ინდოეთში უკვე არსებობდა მსგავსი შეიარაღება, თუმცა დენტის დამზადების რეცეპტი ჩინელებისთვის ცნობილი იყო ჯერ კიდევ მეშვიდე საუკუნეში.

ცეცხლსასროლი იარაღის დამკვიდრებამ, უდიდესი გადატრიალება მოახდინა კაცობრიობის ისტორიაში. ამ აღმოჩენამ მნიშვნელოვნად განსაზღვრა ამა თუ იმ ქვეყნის პოლიტიკური ძლიერება და საფუძველი ჩაუყარა ახალ ეტაპს საბრძოლო ხელოვნებაში.

ცნობილია, რომ საქართველოში საბრძოლო იარაღის დამზადებას უძველესი ტრადიცია აქვს. არქეოლოგიური გათხრების შედეგად აღმოჩენილი საბრძოლო იარაღები (ბრინჯაოს ცულები, სატევრები და მრავალი სხვ.) სწორედ ამ ტრადიციის დამადასტურებელია. ასევე ცნობილია მაღალი ხარისხის ქართული ფოლადისაგან დამზადებული საბრძოლო იარაღები.

ქართლის ცხოვრებაში თოფი პირველად ნახსენებია მეფე კონსტანტინეს მეფობის დროს – 1461-1470 წლებში. მოგვიანო ხანის ქართველი მეფეები დიდ ყურადღებას აქცევდნენ ცეცხლმფრქვევი იარაღის ადგილობრივად დამზადების საქმეს. განსაკუთრებულ ყურადღებას ამ მხრივ ერეკლე მეორე იჩენდა.

თოფებისა და დამბაჩების წარმოება ევროპასა და რუსეთში XIX საუკუნეში მკვეთრად განვითარდა და საუკუნის ბოლოს ზენიტს მიაღწია. ხოლო პირველი მსოფლიო ომის წინა ხანებში მასობრივად

ამზადებდნენ დღეისათვის ცნობილ თითქმის ყველა სახეობის იარაღს.

დასავლეთ საქართველოში შემოდოდა ევროპული ტიპის კაჟიანი იარაღის ლულა და მექანიზმი, ხოლო დანარჩენი, ხის ნაწილი, გაფორმება-ზარნიში, სევადი და ა. შ. ადგილზე კეთდებოდა. ეს დამოკიდებული იყო დამკვეთზე და ოსტატის ხელოვნებაზე. თოფ-იარაღის მოხელედ ითვლებოდა ორი სხვადასხვა სახის ხელოსანი. ერთი კატეგორიის ხელოსნები იყვნენ ცეცხლსასროლი იარაღის მოხელენი, რომლებიც თოფებსა და დამბაჩებს ამზადებდნენ, მეორენი - ხმალ-ხანჯლის მოხელენი.

აჭარა იარაღის წარმოებით ერთ-ერთი დაწინაურებული ცენტრი იყო. განსაკუთრებით გამოირჩეოდა მაჭახლის ხეობა. XVIII-XIX საუკუნეებში აქ ამზადებდნენ კაჟიან თოფებს და დამბაჩებს, რომლებსაც „მაჭახელას“ ეძახდნენ.

დამბაჩა ხელის ძველესი, კაჟიანი, ცეცხლსასროლი, მოკლეულიანი იარაღია. იგი განკუთვნილი იყო მოკლე მანძილზე მოწინააღმდეგის დასაზიანებლად. ტექნიკურად გაუჯობესებული, მორთულ-მოკაზმული დამბაჩა, რომლის ფორმა მრავალი ათეული წლის განმავლობაში იხვეწებოდა, ესთეტიკური და ფუნქციური თვალსაზრისით გადაიქცა სრულყოფილ იარაღად.

დამბაჩის კონსტრუირებით, გამოცდით, გაყიდვითა და გამოყენებით მოსახლეობის მოწინავე ნაწილი იყო დაინტერესებული. დამბაჩის გამოსაცდელად იმართებოდა შეჯიბრებები და ცხადია, მსროლელთა სიყოჩადის გარდა ამ შეჯიბრებაში გამოჩნდებოდა, თუ ვისი დამბაჩა იყო უკეთესი. მიუხედავად იმისა, რომ XIX საუკუნის შუა ხანებიდან ხმარებაში შემოვიდა მრავალჯერადი გასროლის იარაღი, მეფის მთავრობა ქართველებს აძლევდა მხოლოდ ერთჯერადი გასროლის იარაღის – დამბაჩის ტარების უფლებას.

კოლექციონერების სხვადასხვა საგნებიდან ყველაზე მეტად მხატვრულად დამუშავებულ დამბაჩებს ჰქონდა უპირატესობა. საუკეთესო დამბაჩის კონსტრუქცია და დეკორი ერთმანეთს მთლიანად ერწყმის, რაც იარაღს ხელოვნების ნიმუშად აქცევს. განსაკუთრებული მნიშვნე-

ლობა ენიჭებოდა ცალობით დამზადებულ ძვირადღირებულ იარაღს, რომელსაც ამ საქმის დიდოსტატები ამზადებდნენ. დამზაჩებზე ერთი შეხედვითაც შეიძლებოდა ქვეყნის თუ ოსტატის ვინაობის გამოცნობა (უცხოურს უამრავი წარწერა, დამლა თუ ნიშანი აქვს).

აჭარის ხარიტონ ახვლედიანის სახელობის მუზეუმში დაცულია იარაღის ნიმუშები: კაჟიანი თოფები და დამზაჩები, საპირისწამლეები, ხმლები, სხვადასხვა სახის სატევრები. ისინი შემკულია ვერცხლით, ოქრო ზარნიშით, სევადითა და ძვლით. იარაღის ამ კოლექციიდან გამოირჩევა ლანჩხუთელი ოსტატის ამბაკო კვაჭაძის მიერ დამზადებული დამზაჩები

კვაჭაძის მიერ დამზადებული დამზაჩა (საინვ. ნომრით აჭმ. 19371, ფოტო 1.) საიარაღო ხელოვნების შედეგია. შეიქმნა XIX ს-ის ბოლოს. ეს არის კაჟიანი დამზაჩა, სიგრძე 48 სმ, ევროპული მექანიზმით. დამზაჩის ტარი და ღარი დამზადებულია კაკლის ხისაგან. დამცემ-სასხლეტი მექანიზმი გვერდით ფირფიტაზე აქვს მოთავსებული. ინკუსტრირებული ვერცხლი, ოქროს ზარნიში. დაფარულია ნატიფი მოსახულებებით, მაღალმხატვრული არაბესკებით (რთული ორნამენტი, რომელიც გეომეტრიული ფიგურებისაგან, სტილიზებული ფოთლების, ყვავილებისა და მისთანანისაგან შედგება). ლულა ფოლადისაა, სიგრძე – 34 სმ. ზედ ვერცხლის ფირფიტაზე წარწერაა რუსულად: „Мастер Амбако Квачац“.

მეორე დამზაჩა (საინვ. ნომერი 19219, ფოტო 2.) ევროპული ტიპისაა, დახვეწილი ფორმის, ჩარჩო კაკლის ხე, დამზაჩის მთლიანი სიგრძე 49 სმ. ლულა ფოლადის (სიგრძე 34 სმ), „სნაიდერის“ სისტემის მექანიზმით, დამცემ-სასხლეტი მექანიზმი გვერდით ფირფიტაზეა მოთავსებული და მოზარნიშებულია ოქროთი. ვერცხლის ინკუსტრაცია, ოქროს ზარნიშით, გაფორმებულია ფაქიზად, რომბისებური ორნამენტებით, ვარდებით და არაბესკებით. ლულას ზემოდან აწერია ქართულიად „ხელობა კვაჭაძისა“. იქვე თარიღია „1901 წ“.

დამზაჩა (საინვ. ნომერი 17173, ფოტო 3.) კაჟიანი, ევროპული ტიპის, კონდახი

კაკლის ხე, ლულა ფოლადის, ინკუსტრირებულია ვერცხლით, ოქროს ზარნიშით. ეს დამზაჩა ორნამენტებით, ფოთლებით შემკული ტოტებით, გავს ზემოაღნიშნულ დამზაჩებს. სიძველეთა ექსპერტის ბიძინა აფხაზავას განცხადებით ეს დამზაჩაც კვაჭაძის ნახელავია.

კვაჭაძის დამზაჩები ჩანს იქნებოდა მტკიცე და გამძლე. ოსტატი იარაღს ამზადებდა დაკვეთით და მაღაზიაში მისი შეძენა იშვიათად თუ შეიძლებოდა. ლიტერატურული წყაროდან და დამზაჩაზე წარწერიდან ცხადია, რომ კვაჭაძე იყო საფასო მოხელე, რომელიც შეკვეთით მუშაობდა.

ამ დამზაჩებმა გაუძლო დროის გამოცდას და ახლა ისინი საიარაღო ხელოვნების ნიმუშად ითვლებიან. კვაჭაძის განთქმული მოდელები აჭარის მუზეუმის იარაღის კოლექციის მშვენიერებაა. სწორედ ამიტომ გვანტერესებს ცნობები ამ ოსტატის შესახებ.

სპეციალური კატალოგი „იარაღისა და ვერცხლის საქმის კავკასიელ ოსტატთა დამლეებისა და სახელების მაჩვენებელი“ (შემდგენელი ე. ასტვაცატურიანი. გამომცემლობა „ნაუკა“, რუსულად), გვამცნობს: „კვაჭაძე მიხეილ. 1889. ლანჩხუთი, ოზურგეთის მაზრა, ქუთაისის გუბერნია“. ცხადია, ლანჩხუთში მიხეილ კვაჭაძეს ჰქონდა იარაღის სახელოსნო. შესაძლოა ამბაკო კვაჭაძე ამ სახელოსნოში მუშაობდა და მათ ახლო ნათესაური კავშირი ჰქონდათ. იარაღზე რუსულ-ქართული წარწერები უეჭველად ერთი და იმავე პიროვნების ხელწერაა, რაც ადასტურებს, რომ დამზაჩების გამკეთებელი ოსტატი ამბაკო კვაჭაძეა.

ერთი უეჭველია–XIX-XX სს-ის მიჯნაზე ლანჩხუთელი ცხენოსნებისათვის, რომლებმაც ტრიუმფით მოიარეს ევროპა და ამერიკა, კვაჭაძის მიერ დამზადებული დამზაჩები ვაჟკაციური ატრიბუტი იყო და მათ მშვიდობიან, სანახაობით სამიზნეებში სროლისათვის იყენებდნენ.

გამოყენებულილიტერატურა:

1. ქსე, ტ. III, თბ., 1977 წ.
2. გოგიჩაიშვილი ფილიპე, ხელოსნობა საქართველოში, თბ., 1976 წ.
3. ასტვაცატურიანი ე. გ., „იარაღისა და ვერცხლის საქმის კავკასიელ ოსტატთა დამღებისა და სახელების მაჩვენებელი“ (რუსულ ენაზე)
4. ჩოლოყაშვილი კ., „თოფი ქართული წარწერებით“. – კრ. საქართველოს სახელმწიფო მუზეუმის მოამბე, XVII–B.
5. ლომთაძე ო., სანადირო თოფები, ქვეყნები და ფირმები. – ჟ. „მონადირე და მეთევზე“, თბ., 1967 წ.

ფოტო 1

ფოტო 1.1

ფოტო 2

ფოტო 2.1

ფოტო 3